

R78- TOLERANCIA A FRIO DE ESPECIES SUBTROPICALES: EFECTO INDUCIDO POR GERMINACION EN UN MEDIO SALINO

José A. Imaz, Álvaro Ducasse, Guillermo Ballesteros, Mariano Insausti, Juan Vicente, Daniel Giménez.

INFIVE (UNLP-CONICET). augustoimaz@gmail.com

La existencia de veranos calidos junto con la tolerancia a frío de ciertas especies forrajeras subtropicales ha posibilitado su inclusión en la región pampeana. Chloris Gayana esta siendo evaluada como alternativa para aumentar la producción de forraje, debido a su capacidad de crecer en suelos salinos. La resistencia a sal puede incrementarse exponiendo la planta a condiciones salinas, pero es mínima si se compara con la "aclimatación" obtenida a frío o sequía. El objetivo fue evaluar el crecimiento de cuatro variedades de Chloris Gayana germinadas en un medio salino, ante un estrés por frío. Semillas de las variedades Fine Cut®, Top Cut®, Pioneer y Epica INTA-Peman® fueron colocadas en solución 150 mM de ClNa y agua destilada, luego transplantadas a macetas de 0,50 L. A los 30 días desde el trasplante se efectuó el tratamiento de frío, que consistió en someter a condiciones naturales de luz y temperatura durante el día (8-20h) y por la noche (20-8h) se colocaron en cámara de frío (5°C +/- 2°C) durante 8 días consecutivos. Los tratamientos fueron: 1- Testigo (germinación en agua pura y sin estrés por frío) ,2 - sin estrés por frío y germinadas en sal, 3 - con estrés por frío y germinadas en agua pura y 4 - con estrés por frío y germinadas en sal. Posterior al tratamiento (38 días) y 15 días después se evaluó peso seco, área foliar y numero de macollos. Se utilizó un diseño experimental aleatorio con diez repeticiones. Las medias de los tratamientos se compararon mediante DMS ($p < 0,05$). as plantas obtenidas a partir de semillas germinadas en sal presentaron mayores valores de peso seco y área foliar para los tratamientos con y sin frío. Los resultados fueron significativos 15 días post estrés. Los materiales diploides Fine Cut® y Top Cut® mostraron un mejor comportamiento productivo ante estrés por frío cuando germinaron en un medio salino.